

Міністерство освіти та науки України
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Біологічний факультет
Кафедра ботаніки та екології рослин
Ботанічний сад

Ботанічні читання імені Франца Делявіня

Матеріали науково-практичної конференції,
присвяченої 220-річчю кафедри ботаніки та екології рослин,
200-річчю гербарію CWU та 220-річчю ботанічного саду
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

22–24 вересня 2025 р., м. Харків, Україна

Електронний ресурс

Харків – 2025

УДК 581

Б 86

*Затверджено до розміщення в мережі Інтернет рішенням Вченої ради
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
(протокол №30 від 24 листопада 2025 р.).*

Організаційний комітет конференції:

Голова оргкомітету – Тетяна КАГАНОВСЬКА, доктор юридичних наук, професор, ректор Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Заступники голови:

Антон ПАНТЕЛЕЙМОНОВ, кандидат хімічних наук, проректор з науково-педагогічної роботи

Юрій ГАМУЛЯ, к.б.н., доцент, декан біологічного факультету

Володимир ГРЕСЬ, к.б.н., в.о. директора ботанічного саду

Члени оргкомітету: Алла ГРОМАКОВА, к.б.н., доцент, завідувач кафедри ботаніки та екології рослин; Олександр АЛЬОХІН, к.б.н., заступник директора ботанічного саду з наукової роботи; Олександр АКУЛОВ, к.б.н., доцент, доцент кафедри фізіології та біохімії рослин та мікроорганізмів; Ольга БЕЗРОДНОВА, к.б.н., доцент, доцент кафедри ботаніки та екології рослин; Андрій ЩОГОЛЕВ, к.б.н., доцент, в.о. завідувача кафедри фізіології та біохімії рослин та мікроорганізмів; Вікторія КОМАРИСТА, к.б.н., доцент, доцент кафедри ботаніки та екології рослин; Ганна КАЗАРІНОВА, к.б.н., доцент, доцент кафедри ботаніки та екології рослин; Марина ЖЕЖЕРА, к.б.н., доцент кафедри ботаніки та екології рослин.

Секретар оргкомітету – Георгій БОНДАРЕНКО, аспірант, ст. викладач кафедри ботаніки та екології рослин.

Ботанічні читання імені Франца Делявіня: Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 220-річчю кафедри ботаніки та екології рослин, 200-річчю гербарію CWU та 220-річчю ботанічного саду Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (Харків, 22–24 вересня 2025 р.) [Електронний ресурс]. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2025. – 1 ел. опт. диск (CD-ROM). – Систем. вимоги: Процесор Pentium-класа ; ОС Windows 7/10 ; дисковод CD-ROM; Acrobat Reader 10. – 207 с. (PDF)

ISBN 978-966-285-804-4

<https://ekhnuir.karazin.ua/handle/123456789/24394>

У збірнику представлені матеріали науково-практичної конференції «Ботанічні читання імені Франца Делявіня». На сторінках збірника висвітлено результати наукових досліджень в областях флористики, систематики, біохімії та фізіології рослин, грибів, лишайників, водоростей, а також охорони природи та функціонування природничих колекцій.

Може використовуватися фахівцями та здобувачами освіти біологічного спрямування, аграрних наук, лісівництва, природоохоронцями, вчителями біології.

УДК 581

ISBN 978-966-285-804-4

<https://ekhnuir.karazin.ua/handle/123456789/24394>

© Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2025

© Г. Бондаренко, ілюстрація обкладинки, 2025

Зміст

Секція «Альгологія та бріологія»

Бурова О.В., Громакова А.Б. Аналіз поширення видів роду <i>Spirogyra</i> Link (Zygnematomphyceae, Charophyta) в Харківській області (Україна).....	9
Громакова А.Б., Жежера М.Д., Бурова О.В. Поширення видів <i>Chaetophora</i> s.l. у Харківській області (Україна): історія вивчення, сучасний стан і нові знахідки.....	14
Загороднюк Н.В. Бріобіота Національного природного парку «Нижньодніпровський»: систематичні аспекти дослідження.....	18
Фурсова К.В. Ідентифікація живих культур <i>Dunaliella</i> spp. з колекції гербарію CWU за молекулярним маркером ITS2.....	21
Komarysta V.P., Ortiz D., de Lucas A., Kot Y., Cantera S., Muñoz R. First record of a variety of <i>Coelastrella thermophila</i> in the algal flora of Ukraine.....	25

Секція «Мікологія та ліхенологія»

Агафонов Д.Ю. Перша реєстрація рідкісного гриба <i>Grifola frondosa</i> (Червона книга України) у НПП «Слобожанський» на основі метабаркодингу еДНК.....	33
Акулов О.Ю., Антонова М.В., Бояренко М.О. Гриб <i>Archaeorhizomyces borealis</i> — перша в Україні знахідка представника класу Archaeorhizomycetes з Національного природного парку «Слобожанський».....	35
Заблюцький А.С. Гриби роду <i>Srepidotus</i> у мікобіоті НПП «Слобожанський»: результати застосування традиційних і генетичних методів.....	37
Новгородський А.А. Нові знахідки та загальне поширення рідкісного каліціоїдного мікофільного гриба <i>Phaeocalicium polyporaеum</i> (Nyl.) Tibell в Україні.....	40
Романченко О.В., Акулов О.Ю. Нові для мікобіоти України види роду <i>Melanconiella</i> , виявлені у Природному заповіднику «Медобори» методом метабаркодингу.....	43
Фещенко Н.А. Перша в Україні знахідка гіпогейного гриба <i>Genea hispidula</i> та роду <i>Genea</i> на основі метабаркодингу еДНК з території Національного природного парку «Слобожанський»... ..	47
Химич Е.О. Індикатори цілісності лісових ценозів Національного природного парку «Зачарований край».....	50
Чишко М.С. Молекулярна ідентифікація грибів роду <i>Astraeus</i> на території Національного природного парку «Слобожанський» за допомогою метабаркодингу ITS-регіону рДНК.....	52

Секція «Охорона рослинного світу»

Безроднова О., Грищенко А., Лучка М., Момот Н. Популяції видів <i>Iris pineticola</i> Klok. та <i>Iris furcata</i> M.Bieb. (Iridaceae) на території НПП «Слобожанський».....	57
Кільницька О.О., Атаманчук А.Р., Лисенко Р.В., Василюк О.В. Пропозиція створення охоронної зони для збереження однієї з найбільших популяцій підсніжника білосніжного (<i>Galanthus nivalis</i> L.) у Київській області.....	61
Коломійчук В.П., Бельська О.В. Цінні лісові угруповання Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.....	63
Мойсієнко І.І. Роль об'єктів культурної спадщини Херсонщини у збереженні біологічного різноманіття.....	65
Пересада Є.А., Роппе-Тенеїшвілі О.В. Еколого-морфологічні особливості <i>Eriophorum vaginatum</i> L. та її значимість у складі водно-болотних угідь регіонів України.....	67
Полатайко Т.І. Природно-заповідний фонд басейну р. Бистриця Надвірнянська (Івано-Франківська область).....	71
Світлична Д.С. Біотопічне різноманіття долини р. Жихорець, м. Харкова.....	75
Скобель Н.О., Мойсієнко І.І. Перспективи створення об'єктів Смарагдової мережі на старих цвинтарях Правобережного Злакового Степу.....	79
Чорна Г.А. Ботанічні сади Рінгве в Тронхеймі (Норвегія).....	82
Шутяк С.В. Охорона рослинного світу через реалізацію права власності народу України територіальними громадами.....	86

Секція «Природничі колекції»

Альохін О.О., Орлова Т.Г. Сьогодення колекції живих рослин ботанічного саду Харківського університету.....	93
Альохін О.О., Орлова Т.Г., Альохіна Н.М. Тюльпани Жамбильської області Казахстану у ботанічному саду Харківського університету.....	97
Березовська В.Ю., Садогурська С.С. Фікологічний гербарій (Альготека) Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАНУ (KW-A) та його роль у вивченні альгофлори України під час війни.....	101
В'юнник В.О., Леонтьєв Д.В. Колекція міксоміцетів (Mухомycetes), що зберігається у НПП «Слобожанський».....	105
Новіков А.В. Перспективи розвитку бази даних колекторів гербарію LWS.....	108
Реліна Л.І., Сгорова Н.Ю., Ожерельєва В.М., Гребенюк І.В. Генетичні ресурси рослин – бібліометричний аналіз літературних джерел із бази Scopus.....	110
Ружицька Н.В. Колекція птеридофлори захищеного ґрунту ботанічного саду ХНУ імені В.Н. Каразіна: історія розвитку та сучасний стан.....	114
Целька З., Хмель Ю., Шевера М. Історична колекція часів Другої світової війни з околиць Нова Весь-Подгурна (Польща) в Гербарії Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАНУ України (KW).....	119
Шиндер О.І., Багацька Т.С. Зразки представників родів <i>Hieracium</i> (s. str.) і <i>Pilosella</i> (Asteraceae) в гербарії KWHA.....	124
Шиян Н.М. Коротка історія створення та функціонування меморіальної колекції XIX ст. «Гербарій В. Черняєва» (KW).....	129
Lyskovets A., Prokopiv A. Biodiversity data integration pipeline for plant collections.....	133

Секція «Фізіологія та біохімія рослин»

Жук О.І. Ріст рослин <i>Triticum aestivum</i> L. за умов посухи.....	137
Нікішова Н.В., Рахметов Д.Б. Молекулярно-метаболичні механізми адаптації рослин <i>Panicum virgatum</i> L. до стресових умов довкілля.....	140
Чернікова Н.С. Сезонні коливання мінерального, біохімічного та мікробіологічного складу <i>Fagus sylvatica</i> L.	145
Шевченко Н.О., Стрибуль Т.Ф., Коваленко Г.В. Низькотемпературне зберігання насіння сільськогосподарських культур.....	147
Grygorieva O., Zhurba M., Illinska A., Vergun O., Lidiková J. Comparative Analysis of Amino Acid Profiles in Seeds, Fruits, and Leaves of <i>Pseudocytodonia sinensis</i> (Thouin) C.K. Schneid.	150
Makhynia L.M., Minarchenko V.M. Microscopic leaf structure of <i>Acanthus mollis</i> L. cultivated in Ukraine.....	152
Shymanska O., Vergun O., Grygorieva O., Lidiková J., Hrstková M., Rakhmetov D. Antioxidant capacity of <i>Echinacea purpurea</i> (L.) Moench extracts.....	155
Svydenko L., Vergun O., Grygorieva O., Svydenko A., Shymanska O., Ivanišová E., Goncharovska I., Brindza J. Antioxidant capacity of Lamiaceae plant extracts depending on the temperature regime of drying.....	158
Vinnikova O.I. Study of the impact of sweetener-producing plants on soil microorganisms.....	161
Vus N., Besuhla O., Vasylenko A., Bozhko T., Potiomkina L. Legume genetic resource collections for education.....	163
Zhurba M., Grygorieva O., Illinska A., Vergun O., Lidiková J. Amino acid composition of leaves and fruits of <i>Berberis aquifolium</i> Pursh.....	167

Секція «Фітоценологія та екологія рослин»

Бенгус Ю.В., Волкова Р.Є. Інвазія <i>Solidago canadensis</i> L. у межах природно-рекреаційної території Саржин Яр (м. Харків).....	173
Драган Г.І., Бойко Н.С., Драган Н.В., Дойко Н.М. Адаптаційна роль модифікацій у сосни (<i>Pinus sylvestris</i> L.) при дії стрес-факторів.....	176
Куземко А.А., Чусова О.О., Давидова А.О., Винокуров Д.С. Фітосоціологічні бази даних як джерело інформації про трав'яні біотопи міжнародного статусу охорони у зоні активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.....	179
Кузнєцов Р.І. Раритетні рослинні угруповання з участю сосни кедрової європейської (<i>Pinus sembra</i> L.) на території природного заповідника «Горгани».....	183

Інвазія *Solidago canadensis* L. у межах природно-рекреаційної території Саржин Яр (м. Харків) Ю.В. Бенгус, Р.Є. Волкова

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, 0675706837yuri@gmail.com,
ruslana_ev@hnpu.edu.ua

Y.V. Bengus, R.E. Volkova. Invasion of *Solidago canadensis* L. within the Sarzhyn Yar natural and recreational area in Kharkiv. The study is dedicated to the impact of the invasive species *Solidago canadensis* L. on the flora and ecosystems of Sarzhyn Yar in the city of Kharkiv. *Solidago canadensis*, native to North America, is one of the most dangerous invasive species in the region. It actively spreads and forms dense thickets. The plant has a high ability to reproduce both vegetatively and by seeds. Five plots with different degrees of dominance of this species were studied. Parasitic fungi and numerous insects that limit this species in North America are either absent or found only sporadically, creating conditions for its uncontrolled spread. *S. canadensis* also contributes to the invasion of non-native insects, especially the wasp *Isodontia mexicana* and the leafhopper *Metcalfa pruinosa*. The flora of the study area includes 45 species, mostly of synanthropic origin, which indicates a high level of anthropogenic transformation. The invasion of Canadian goldenrod leads to the simplification of phytocoenosis structure, a decrease in biodiversity, and disruption of ecological balance.

Ключові слова: *Solidago canadensis*, інвазійні види, урбоекосистеми, Харків.

Адвентизація флори України суттєво впливає на довкілля, зокрема на ценотичному і екосистемному рівні. Збільшується ступінь натуралізації інвазійних видів, вони пригнічують аборигенні види. Порушення інвазійними видами екологічного балансу може призвести до втрати певних флорокомплексів (Протопопова та ін., 2002). Одним з найбільш небезпечних інвазійних видів у Харківській області є *Solidago canadensis* L. (золотушник канадський) з родини Asteraceae. Цей вид завезли в Європу в 17 сторіччі (kenophyte) з Північної Америки умисно (ergasiophyte), як витривалу декоративну рослину. З 19 сторіччя *S. canadensis* почав активно проникати у місцеві фітоценози (ероесорфити). Зараз на узліссях, схилах, галявинах, перелогах, луках у Харкові ця рослина є широко поширеною, і місцями утворює суцільні зарості.

Solidago canadensis L. – багаторічна трав'яниста рослина родини Asteraceae, гемікриптофіт, мезофіт, який здатен багато років рости на одному місці, розмножуватися вегетативно короткими кореневищами і давати тисячі насінин, які разносяться вітром на далекі відстані. Цей вид рослин також є лікарським (має сечогінну і жовчогінну дію), пізнім медоносом і фарбувальною рослиною. В Північній Америці пагони *Solidago canadensis* їдять олені, коні, його листя пошкоджується різними видами іржастих і борошністоросяних грибів, комахами-мінерами, нематодами, комахами, що утворюють гали (згідно з «Plant Parasites of Europe»).

Наші дослідження були спрямовані на вивчення особливостей інвазії *Solidago canadensis* L. на території Саржиного Яру (м. Харків), визначення цього впливу на структуру та динаміку місцевих фітоценозів, а також виявлення видів рослин і грибів, що трофічно пов'язані з цим інвазійним видом й здатні потенційно обмежувати його поширення.

Територія Саржиного Яру є унікальною природно-рекреаційною зоною в межах м. Харків, що має статус пам'ятки природи місцевого значення, через розміщення тут джерела мінеральної води. Яр простягається більш ніж на 12 км, й характеризується пологими та інколи крутими схилами, є важливим елементом міської екомережі та виконує роль екокоридору. У його межах збереглися фрагменти природних лугових, лучно-степових та лісових угруповань, поєднані з ділянками штучних насаджень. Саржин Яр має високу рекреаційну цінність, однак ця територія зазнає значного

антропогенного навантаження, зокрема впливу урбанізації та поширення інвазійних видів, серед яких особливо активним є *Solidago canadensis*.

На території Саржиного Яру було обстежено 5 ділянок, розміром 100-300 (500м²), на яких траплявся *Solidago canadensis*. На цих ділянках зазначали видовий склад рослин та відносне проективне покриття для кожного виду, а також проводили пошук ознак пошкодження особин *S. canadensis* комахами, грибами та іншими організмами.

На 1-й ділянці, площею понад 300 м², в рослинному покриві домінував *Solidago canadensis* (його відносне проективне покриття становило близько 75%), утворюючи суцільні куртини. Содомінантами виявлено *Poa angustifolia* L., *Cichorium intybus* L. (по 5%) й *Cirsium arvense* (L.) Scop., *Artemisia vulgaris* L. (по 3%). Всього на цій ділянці було зареєстровано 30 видів.

На 2-й ділянці, розміром близько 150 м², домінантним видом виявлено *Poa angustifolia* (70% в загальному рослинному покриві), а *Solidago canadensis* разом з *Securigera varia* (L.) Lassen займав положення содомінанта (по 5%). Всього на 2-й ділянці було зареєстровано 28 видів.

Третя ділянка, площею близько 300 м², майже повністю була вкрита золотушником канадським (95%), але на ній було знайдено ще 19 видів. Четверта ділянка, площею понад 500 м², була повністю вкрита густими заростями *Solidago canadensis* (100%). Найменша п'ята ділянка (≈100м²) знаходилась в тіні під пологом *Crataegus monogyna* Jacq. і *Cornus sanguinea* L. Відносне проективне покриття *S. canadensis* становило 50%. Всього на 5-й ділянці було зареєстровано 8 видів.

На досліджених ділянках ми не знаходили особини з пагонами, що пошкоджені травоядними тваринами, а також не знайшли ознак наявності жодного з 4 видів грибів, які паразитують на даному виді в Америці. З 11 видів комах, що мінують листя золотушника канадського в Америці (Weis, Abrahamso, 1986), було зареєстровано лише поодинокі знахідки *Nemorimyza posticata* (Meigen, 1830) та *Ophiomyia maura* (Meigen, 1838). З 11 інших видів комах, які пошкоджують квітки і пагони цього виду в Європі (згідно з «Plant Parasites of Europe»), ми знайшли два види (*Stictopleurus punctatonervosus* (Goeze, 1778) та *Metcalfa pruinosa* (Say, 1830)). Всі перелічені знахідки занесені як спостереження на сайт «iNaturalist». Цікаво, що саме на *Solidago canadensis* ми спостерігали інвазійні види комах, які теж походять з Північної Америки. В 2022 році на суцвіттях даного виду було відмічено живлення *Isodontia mexicana* (de Saussure, 1867), нового для Харківщини інвазійного виду осі з Північної Америки (Бенгус, 2022). А в 2024-2025 роках цей вид був серед десятка тих видів рослин, на яких у Саржиному Яру було знайдено колонії *Metcalfa pruinosa* (Say, 1830), нового для Харкова інвазійного виду цикадок. Таким чином інвазійний вид рослин *Solidago canadensis* сприяє поширенню інвазійних видів комах.

За результатами геоботанічного опису на дослідженій території загалом було зареєстровано зростання 45 видів вищих судинних рослин, що групуються у 42 роди, 17 родин, 2 класів відділу Magnoliophyta (Angiosperms). Співвідношення Monocots до Eudicots становить 1 : 11. Виявлено 5 провідних родин, до яких відноситься 62% всіх досліджених видів. Серед них найчисельнішою родиною є Asteraceae (9 видів, що становить 20,0%), другу позицію займають Rosaceae (7 видів, 15,6%). Три родини Poaceae, Fabaceae та Apiaceae містять по 4 види (по 8,9%). Одна родина Sapindaceae представлена 3 видами, три родини: Plantaginaceae, Lamiaceae та Caprifoliaceae – по 2 види, вісім родин: Violaceae, Santalaceae, Oleaceae, Fagaceae, Euphorbiaceae, Cornaceae, Convolvulaceae й Cannabaceae – по 1 виду.

Розподіл зареєстрованих видів рослин за біоморфами показав, що досліджувані види представлені трьома життєвими формами. Переважна частка видів відносяться до гемікриптофітів (71,1%), наприклад, *Poa angustifolia*, *Bromus inermis* L., *Cichorium intybus*, *Plantago urvillei* Opiz, *Trifolium pratense* L., *Securigera varia* тощо. Значною кількістю видів представлена група фанерофітів (24,4%), зокрема *Cornus sanguinea*, *Symphoricarpos albus* (L.) S.F.Blake, *Acer negundo* L., *Fraxinus pennsylvanica* Marshall, *Crataegus monogyna*, *Prunus spinosa* L., *Quercus robur* L., і малою кількістю – група терофітів (4,4%) – *Erigeron annuus* (L.) Pers, *Torilis japonica* (Houtt.) DC.

Результат розподілу обстежених видів щодо режиму зволоження ґрунтів показав, що вони розподілилися за трьома екологічними групами наземного середовища. Найбільшу групу за кількістю видів становлять мезофіти (62,2%), наприклад, *Geum urbanum* L., *Dipsacus strigosus* Roem. & Schult, *Prunella vulgaris* L., *Plantago major* L., а також інвазійний вид *Solidago canadensis*, тощо; дві інші групи тяжіють до ксерофітності: субмезофіти становлять 22,2% (*Plantago urvillei*, *Euphorbia virgata* Waldst. & Kit, *Centaurea scabiosa* L., *Prunus spinosa*, *Picris hieracioides* L. та ін.); субксерофіти – 15,6% (*Daucus carota* L., *Convolvulus arvensis* L., *Salvia verticillata* L., *Potentilla argentea* L., *Falcaria vulgaris* Bernh. та ін.).

Аналіз географічної структури видового складу показав, що спонтанна флора має Європейсько-Євразійський характер з домішками Номадійського, Північноамериканського та Середземноморського геоелементів. Всього зареєстровані види представлені 12 різними геоелементами, серед яких найчисельнішими є Європейський та Євразійський типи, відповідно 37,8 % та 24,4 % від загальної кількості видів. *Solidago canadensis* разом з *Symphoricarpos albus*, *Erigeron annuus* і *Fraxinus pennsylvanica* належить до Північноамериканського геоелементу.

Флора дослідженої території на 37,8% (17 видів) представлена природною фракцією, тоді як більшість (61,2%) складають синантропні рослини. Серед останніх переважають апофіти – 22 види (78,6% від загальної кількості синантропних видів), тобто аборигенні види, що повністю або частково переселилися в антропогенно змінені місця зростання. Решту становлять адвентивні рослини – 6 видів (21,4%). За часом занесення адвентивна фракція поділяється на археофіти (занесені до XVI ст.) – 1 вид (*Cichorium intybus*) та кенофіти/неофіти (занесені після XVI ст.) – 5 видів, серед яких *Solidago canadensis*, *Erigeron annuus*, *Acer negundo*, *Fraxinus pennsylvanica*, *Symphoricarpos albus*.

За способом імміграції всі адвентивні види, окрім *Cichorium intybus*, належать до групи ергазіофітів – свідомо інтродукованих для культивування видів, які згодом здичавіли та почали поширюватися спонтанно. До цієї групи відносяться *Solidago canadensis*, *Acer negundo*, *Fraxinus pennsylvanica*, *Symphoricarpos albus* та *Erigeron annuus*. *Cichorium intybus* належить до аколотофітів – видів, що розселяються самостійно в межах антропогенно змінених територій.

За ступенем натуралізації адвентивні рослини дослідженої флори представлені двома групами. *Solidago canadensis*, *Cichorium intybus*, *Erigeron annuus* та *Symphoricarpos albus* належать до групи епекофіти (види, що майже або повністю натуралізувалися на антропогенно змінених ектопах). *Fraxinus pennsylvanica* й *Acer negundo* відносяться до групи агріофіти (адвентивні види, що здатні натуралізуватися та активно поширюватися в природних або близьких до природних біотопах, виходячи за межі антропогенно змінених місць зростання).

Спостереження показують, що на дослідженій території *Solidago canadensis* опинився в умовах, коли його майже не стримують шкідники і відсутні враження патогенними грибами. Відсутність великої світи консументів надає суттєві переваги

даному інвазійному виду в конкурентній боротьбі з аборигенними видами рослин. *S. canadensis* затіняє місцеві рослини, які є переважно нижчими, перехоплює запилювачів і вірогідно має інші елементи негативного впливу на місцеві рослини. Дослідження підтверджує, що *S. canadensis* у межах Саржиного Яру демонструє високий рівень натуралізації та конкурентоспроможності завдяки здатності до інтенсивного вегетативного й насінневого розмноження, а також формуванню щільних моно- або олігодомінантних угруповань. Це призводить до витіснення аборигенних видів, спрощення структури фітоценозів та зниження біорізноманіття. Переважання синантропної фракції у флорі Яру (61,2%), значна частка ергазіофітів та наявність агріофітів свідчать про високий рівень антропогенної трансформації цієї природно-рекреаційної території. Отримані результати підкреслюють необхідність моніторингу інвазійних видів та розробки заходів їхнього контролю для збереження екологічної рівноваги й цінності місцевих фітоценозів.

Література/References

- Бенгус, Ю.В. (2022). *Isodontia mexicana* (Hymenoptera, Sphecidae), новий інвазійний вид ос у фауни Харківської області // III Міжнародна науково-практична конференція «Природнича наука й освіта: сучасний стан і перспективи розвитку». Харків: ХНПУ імені Г. С. Сковороди: 13-15. <https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/8902>
- Звягінцева, К. О. (2015). *Анотований конспект урбанofлори Харкова*. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 96 с.
- Протопопова, В.В., Мосякін С.Л., Шевера, М.В. (2002). *Фітоінвазії в Україні як загроза біорізноманіттю: сучасний стан і завдання на майбутнє*. Київ: Інститут ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України, 28 с.
- Weis, A. E., Abrahamson, W. G. (1986). Evolution of host-plant manipulation by gall makers: ecological and genetic factors in the Solidago-Eurosta system. *The American Naturalist*, 127 (5): 681-695.

Адаптаційна роль модифікацій у сосни (*Pinus sylvestris* L.) при дії стрес-факторів Г.І. Драган, Н.С. Бойко, Н.В. Драган, Н.М. Дойко

Державний дендрологічний парк «Олександрія» НАН України, alexandriapark@ukr.net

G.I. Dragan, N.S. Boiko, N.V. Dragan, N.M. Doiko Adaptive role of modifications in pine (*Pinus sylvestris* L.) under the influence of stress factors. The morphological variability and disturbance of typical morphogenesis of vegetative shoots in *Pinus sylvestris* under the influence of stress factors, in particular, pollution as a result of the Chernobyl NPP accident were studied. Among numerous modifications of morphogenesis, a number of groups and mechanisms of occurrence, which may have adaptive significance, were identified. It was revealed that numerous morphoses appeared in *P. sylvestris* of 5-6 years old during the first 15 years after the accident, and at lower levels of pollution (zone IV) the diversity of modifications was the highest. It was found that after 2000 the appearance of pine morphoses became sporadic with a significant decrease in their diversity, which can be explained by a natural decrease in radiation load on ecotopes.

Ключові слова: адаптація, сосна звичайна, модифікаційні зміни, радіація, ЧАЕС.

Під адаптацією розуміють як короткочасні реакції-відповіді, так і генетичні зміни, закріплені природним відбором, які забезпечують стійкість до різних умов зовнішнього середовища під час всього онтогенезу і обумовлюють можливість існування окремих індивідуумів і збереження виду. Розрізняють також неспадкові реакції організму (модифікації) на зміну умов існування (Біологічний словник, 1974).

Один і той же генотип в залежності від умов існування може призводити до формування фенотипів, які відрізняються по цілому комплексу морфо-фізіологічних

Електронне наукове видання
комбінованого використання
Можна використовувати в локальному та мережному режимах

Ботанічні читання імені Франца Делявіня

матеріали науково-практичної конференції, присвяченої
220-річчю кафедри ботаніки та екології рослин,
200-річчю гербарію CWU та 220-річчю ботанічного саду
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

(Укр. та англ. мовами)

Відповідальний за випуск: Юрій Гамуля

Дизайн обкладинки: Георгій Бондаренко

Макетування: Георгій Бондаренко

Матеріали подаються в авторській редакції

Формат 60×84/8. Гарнітура Таймс.
Обл.-вид. арк 11,94. Умовн. друк. арк. 9,55

Системні вимоги:
Процесор Pentium-класа; ОС Windows 7/10;
дисковод CD-ROM; Acrobat Reader 10.
Об'єм даних 5,5 Мб. Замовлення № 483/25.

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,
м. Харків, 61022, майдан Свободи, 4.
Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК No 3367 від 13.01.2009 р.